

The prevailing saline composition in some soils of the southwestern regions of Libya

Ahmed Mohamed Binmiskeen¹, Yousef Mansour Bohajar²

1.Department of Soil and Water - Faculty of Agriculture - Sebha University – Libya.

2.Department of Soil and Water - Faculty of Agriculture - Azzaytuna University-Tarhuna– Libya.

ARTICLE HISTORY

KEYWORDS

Predominant salts,
soluble salts,
chemical analysis of soil.
salt composition

ABSTRACT

The study was conducted in the southwestern region of Libya, where five soil profiles were selected from the salinity-affected area: the Wanzerik and Ashkada areas in Wadi al-Shati, the al-Jadid area in Sabha, and the al-Hamra and Bint Bayh areas in Wadi al-Hayat. Four samples were collected from each profile based on the soil's pedological changes, resulting in a total of 20 samples. Chemical analyses of the samples, which included estimating soil salinity, the degree of soil reaction, and estimating cations and anions, were then used to determine the average amount of salts prevalent in the soil profile, according to the al-Zubaidi method. This was done by linking the various ions that make up the salts, with the least soluble salt dominating first, followed by the most soluble, in order (carbonate salts, bicarbonates, sulfates, chlorides, and finally nitrate salts), respectively. The results showed that the soil of the study area contains high concentrations of salinity, especially in the Bint Bayah area, reaching (22.62 dsm/m) at a depth of 20-45 cm, and that the saline composition of the salts prevailing in the soil of the region, sodium chloride salts, which are characterized by their high solubility, were the most widespread in all the soil of the region, especially the Bint Bayah and Wanzarik soils, which were (66.69-63.16 meq/L), respectively, followed by calcium bicarbonate salts, which are less soluble in water, and the highest percentage was in the Bint Bayah soil, where it reached 32.10 meq/L. As for the medium-soluble calcium sulfate salts, the highest percentage was in the Wanzarik and Bint Bayah soils, which were (31.3-24.52 meq/L), respectively. And the medium-soluble magnesium sulfate salts. The highest concentrations were found in the Bint Bayh and Wanzariq soils, reaching (32.79-13.38 meq/L), respectively. The remaining salts may in the soil be present in small quantities or even absent in some soils in the region. The results of this study can be used to inform decisions related to agricultural planning in the study area, as well as future land reclamation projects in south western Libya.

التركيب الملحية السائدة في بعض تربة المناطق الجنوب الغربي من ليبيا

أحمد محمد أحمد بن مسكين*، يوسف منصور بو حاجر**

*.قسم التربة والمياه - كلية الزراعة - جامعة سبها - ليبيا

** .قسم التربة والمياه - كلية الزراعة - جامعة الزنتونة - ترهونة - ليبيا

الكلمات المفتاحية

الاملاح السائدة،
الاملاح القابلة للذوبان،
التحليل الكيميائي للتربة.
التركيبية الملحية

المخلص

أجريت الدراسة في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا، حيث تم اختيار خمس قطاعات تربة للمنطقة المتأثرة بالملوحة وهي منطقة ونزريرك وأشكدية في وادي الشاطئ، ومنطقة الجديد في سبها، ومنطقة الحمراء وبنت بيه في وادي الحياة. حيث جمع أربع عينات من كل قطاع حسب التغير البيدولوجي للتربة. فكان عدد العينات 20 عينة. وبعد إجراء التحاليل الكيميائية للعينات التي شملت تقدير ملوحة التربة ودرجة التفاعل وتقدير الكاتيونات والأنيونات، ومنها تم تحديد متوسط كمية الاملاح السائدة في قطاع التربة حسب طريقة الزبيدي، وذلك عن طريق ربط الأيونات المختلفة المكونة للأملح مع بعضها بحيث تكون السيادة أولا للملح الأقل ذوبان ثم الاكثر ذوبانا بالترتيب، (املاح الكربونات، البيكربونات، الكبريتات، الكلوريدات، وأخيرا أملاح النترات) على التوالي. بينت النتائج ان تربة منطقة الدراسة تحتوي على تركيزات مرتفعة من الملوحة خاصة في منطقة بنت بيه وصلت الى (22.62 ديسمنرام) عند العمق 20-45سم، وان التركيبية الملحية للأملح السائدة في تربة المنطقة، كانت املاح كلوريد الصوديوم التي تتميز بذوبانيتها العالية، هي الاكثر انتشارا في جميع تربة المنطقة خصوصا تربة بنت بيه وتربة ونزريرك هي (66.69-63.16 ميليمكاف/لتر)

على التوالي، تلتها أملاح بيكربونات الكالسيوم الأقل ذوباناً في الماء فكان أعلى نسبة في تربة بنت بيه حيث وصلت إلى 32.10 ميلمكاف/لتر. أما أملاح كبريتات الكالسيوم المتوسطة الذوبانية، أعلى نسبة في تربة ونزريك وتربة بنت بيه فكانت (31.3-24.52 ميلمكاف/لتر) على التوالي. وأملاح كبريتات الماغنسيوم المتوسطة الذوبانية، كانت أعلى نسبة لها في تربة بنت بيه وتربة ونزريك وصلت إلى (32.79-13.38 ميلمكاف/لتر) على التوالي. أما باقي الأملاح في التربة، فهي قد تكون موجودة بنسبة بسيطة أو قد تكون معدومة في بعض التربة المنطقة. يمكن الاستناد إلى نتائج هذا البحث في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط الزراعي لمنطقة الدراسة، وكذلك المشاريع المستقبلية لاستصلاح الأراضي بالجنوب الغربي لليبيا.

المقدمة

الجافة قد تحدث هاتين العمليتين معاً، ويعتبر وسيلة لنقل الأملاح أثناء حركته تحت سطح التربة، ويمكن اعتباره العامل الرئيسي الناقل للأملاح في كثير من المناطق الجافة وشبه الجافة، كما تتكون القشور الملحية نتيجة لتراكم الأملاح على سطح التربة، وهي مشكلة شائعة في الترب الملحية والقلوية (الزبيدي، 1989) و(بن محمود، 1995). كما بين (Richards, 1954) أن الصفات الكيميائية تشمل تشخيص نوع الأملاح الموجودة أصلاً في التربة. وتأتي في مقدمتها الأملاح القابلة للذوبان من الأيونات الموجبة ($Ca^{+2}, Mg^{+2}, K^{+1}, Na^{+1}$) والأيونات السالبة ($SO_4^{-2}, HCO_3^{-1}, CO_3^{-2}, CL^{-1}$) تقسم الترب من ناحية احتوائها للملوح إلى المجموع التالية (الترب غير الملحية و الترب الملحية والترب الملحية الصودية. ودرس (Russell, 1957) الترب المتأثرة بالأملاح، وحاول تصنيفها، معتمداً على التسميات المحلية لهذه الترب، حيث قسم الترب المتأثرة بالأملاح إلى ترب الشورة (Shura Soil) وترب السبخة (soil Sabach)، وبين أن التربة الملحية حاوية على نسبة عالية من أملاح كلوريدات ونترات الماغنيسيوم والكالسيوم، والتي لها القابلية على التميؤ، في حين ترب الشورة هي ترب ملحية تتصف بقشرة ملحية بيضاء اللون جافة نوعاً ما وذلك لتراكم كميات كبيرة نسبياً من أملاح كلوريدات وكبريتات الصوديوم. وأن التربة المالحة هي التربة المحتوية على أملاح كلوريد الصوديوم والكالسيوم وكبريتات الصوديوم بنسب عالية، ونسبة أيون الصوديوم القابل للتبادل فيها تصل إلى (15%)، ودرجة حموضتها تصل إلى (pH= 8.5). أما التربة القلوية، فتكون نسبة أيون الصوديوم القابل للتبادل أكثر من 15%، ودرجة حموضتها pH أعلى من 8.5 (مطر، 1991). وذكر (لفتة، 2014)، أن التربة الملحية هي مجموع الأملاح الذائبة من الكلوريدات و الكبريتات وكربونات الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في التربة وبنسب مختلفة، وهي تؤثر في جاهزية العناصر الغذائية للنبات فضلاً عن تأثيرها السعي المباشر في النبات؛ لذلك فهي تعد عاملاً محدداً للإنتاج الزراعي، لاسيما في المناطق المروية الجافة. ولأسباب عملية يميزون علماء التربة الفرنسيون التربة الملحية عن طريق الكاتيونات السائدة في التربة، ولا سيما نسبة الكاتيونات ثنائية التكافؤ إلى نسبة الكاتيونات أحادية التكافؤ، حيث تكون النسبة ما بين (1 إلى 4)، بالإضافة إلى نسبة أيون الماغنسيوم إلى نسبة أيون الكالسيوم تكون النسبة من (1 أو أكبر)، وتتميز هذه التربة بسيادة وهيمنت أيونات الكالسيوم والماغنيسيوم على أيونات الصوديوم والبوتاسيوم، وأن بنية

زاد اتساع رقعة الأراضي الزراعية في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا خلال العقود الأخيرة الماضية، نتيجة التنمية الزراعية الكبيرة، ورغم العديد من الإيجابيات إلا أنها تسببت في العديد من المشاكل البيئية من بينها تدهور الترب الزراعية بفعل عامل الملوحة. تعد استجابة النبات إلى البيئات ذات المحتوى الملحي المرتفع من أهم المحددات الزراعية التي يهتم بها الباحثين في مجال الإنتاج الزراعي، حيث تعد الملوحة من العوامل الرئيسية التي تحد من إنتاج المحاصيل الزراعية، إذ تؤثر التراكيز الملحية العالية سلباً على التوسع الزراعي وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة (Ola et al., 2012) تحدث ملوحة التربة نتيجة لتراكم الأملاح فيها كأملح الصوديوم (كلوريد الصوديوم، كربونات الصوديوم وكبريتات الصوديوم). ومما لاشك فيه أن الأملاح تؤثر على خواص التربة وحركة الماء فيها، فزيادة تركيز أيونات الصوديوم (Na^{+}) في محلول التربة، يؤدي إلى زيادة السعة التبادلية الكاتيونية للصوديوم، فإذا وصلت نسبة امتزاز الصوديوم على حبيبات الطين إلى 15% أو أكثر فإن ذلك يسبب تغيراً في صفات التربة الفيزيائية والكيميائية وبالتالي اختلال تركيب نظام التربة (Ashraf et al., 2002). وترتبط مشكلة التملح بعدة عوامل منها الظروف المناخية والهيدرولوجية والطبوغرافية وغيرها، ويتراكم عدد كبير من الأملاح في الترب المتأثرة بالملوحة نتيجة تبادل اتحاد الأيونات التالية، الكلوريدات و الكبريتات و الكربونات و البيكربونات و النترات و الكالسيوم و الماغنسيوم و الصوديوم و البوتاسيوم، وتختلف هذه الأملاح من حيث النوعية والكمية في المناطق الجافة والتي في معظمها ذائبة لذا فإنها تتحرك بسهولة خلال التربة لتكون في بعض الأحيان قشرة من الأملاح، مما ينتج عنها تأثيرات ضارة بالنباتات نتيجة ارتفاع تركيز الصوديوم المتبادل (2004)، (Akhter. et al). كما بينت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (2001)، لتقويم الأثار المترتبة على سوء استخدام الموارد المائية، واستخدام طرق ري غير مناسبة للتربة قد أدت إلى ارتفاع وتراكم الأملاح في التربة الزراعية كبير، بينما عند استخدام طرق حديثة تتماشى مع ظروف مناخ المنطقة وخواص التربة قد قلل من تراكم الأملاح في التربة أثناء عملية ري المحاصيل الزراعية. تنتج مشكلة الملوحة من أملاح ماء ري ذو نوعية رديئة أو بسبب ارتفاع الماء الأرضي، وفي المناطق المروية

ونزريك والقطاع الثاني في منطقة أشكدة التابعتان للحدود الادارية لمنطقة وادي الشاطئ، بينما القطاع الثالث يقع في منطقة الجديد التابع للحدود الادارية لبلدية سبها، اما القطاع الرابع والخامس يقعان في منطقة الحمراء و بنت بيه التابعان للحدود الادارية لمنطقة وادي الحياة. كما هو مبين في الشكل (1).

شكل (1) منطقة الدراسة

جدول (1) الاحداثيات الجغرافية للقطاعات و ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

الارتفاع عن مستوى سطح البحر (م)	الاحداثيات الجغرافية		موقع القطاع	رقم القطاع
	خط طول	خط عرض		
378	13° 32' 41"	27° 33' 11"	وادي الشاطئ ونزريك	1
346	14° 27' 02"	27° 33' 12"	وادي الشاطئ أشكدة	2
419	14° 22' 3"	27° 01' 56"	سبها الجديد	3
443	13° 54' 15"	26° 44' 55"	وادي الحياة الحمراء	4
457	13° 37' 37"	26° 38' 04"	وادي الحياة بنت بيه	5

1-2 جيومورفولوجية المنطقة:- تعد منطقة الدراسة جزءا من السهول الرسوبية التي تحتوي على الترسبات العائدة لترب اودية قديمة جافة والرواسب الريحية، التي تنتمي للزمن الرابع. اذ تتكون هذه المنطقة من ترسبات فيضيه وهي مسطحات منبسطة تمتد الى مساحات كبيرة نسيبا، وتحكمت بها عدة عوامل وعمليات جيومورفولوجية. ويتراوح ارتفاع مناطق القطاعات التربة المأخوذة ما بين 346-457م عند مستوى سطح البحر. (جودة، 1973).

1-3 مناخ المنطقة:- تقع منطقة الدراسة ضمن المناخ الصحراوي الجاف الذي تتميز به المنطقة الجنوبية الغربية من ليبيا. يتميز مناخ

التربة التي يسيطر عليها الكالسيوم تظل مستقرة حتى عندما يتم طرد الأملاح من التربة. تكون هذه الترب ذات بناء ثابت حتى في حالة غسل التربة، اما بالنسبة للترب التي يسود فيها ايونات الصوديوم والبوتاسيوم، وتكون نسبة ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم الى الصوديوم والبوتاسيوم اقل من 1. هذه تكون ذات بناء لحبيبات التربة غير ثابت، ويميل الى التحطم في بناء حبيبات التربة عند الابتلال وكذلك عند غسل التربة، (Beutura, al et, 2007). فقد بين (الزبيدي، 1989) بأن ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجافة لها تأثير على ذوبانية الاملاح، وان قابلية ذوبان الاملاح ليست قيمة ثابتة، وان اعلى تغير في كمية الذوبان يحصل في أملاح $NaHCO_3$ و Na_2SO_4 ، ويليه ملح Na_2CO_3 ، ان التداخل بين التركيب الكيميائي للأملاح والتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة النسبية بين الليل والنهار (اليومي)، يؤثر على خواص الاملاح السائدة في الترب الملحية. كما بين (Hamza 2008) ان الايونات السائدة في الترب الملحية عادة ما تكون ايون الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلور والكبريات والبيكربونات، وغالبا ما تكون السيادة لأيون الصوديوم.

➤ أهمية البحث:- تقع منطقة الدراسة ضمن نطاق المناطق الجافة، ولكون تربتها لا تتعرض دائما الى كميات كافية من مياه الامطار، فهي تتأثر بأي كمية امطار تتساقط على المنطقة، تعد استجابة النبات الى البيئات ذات المحتوى الملحي المرتفع من اهم المحددات الزراعية، التي تحد من إنتاج المحاصيل الزراعية، والتي يهتم بها الباحثين في مجال الانتاج الزراعي، حيث تحولت الكثير من تربة منطقة الدراسة من تربة ملائمة للزراعة الى تربة ملحية غير ملائمة للزراعة، عليه واجب علينا التعرف على التركيبة الملحية السائدة لتربة منطقة الدراسة بصفتها منطقة زراعية، يساعد في عملية استصلاح التربة الملحية بالغسيل، وتحديد نوع النباتات التي يمكن ان تلائم مع بيئة النمو الخاصة للنبات من حيث تركيز الاملاح، وكذلك ظاهرة التسمم الناتجة من ارتفاع نسبة بعض العناصر. لاستخدامها الاستخدام الأمثل في الزراعة.

➤ تهدف هذه الدراسة الى:-

- تحديد تركيز الكاتيونات والأيونات السائدة في تربة المنطقة المتأثرة بالملوحة.
- التعرف على التركيب الملحي السائدة في تربة منطقة الدراسة المتأثرة بالملوحة حسب قابليتها للذوبان.

1-المواد وطرق البحث:-

1-1 موقع منطقة الدراسة:- تقع ضمن الحدود الادارية لمنطقة (وادي الشاطئ و سبها و وادي الحياة). حيث يقع القطاع الاول في منطقة

المنطقة بصفة عامة. (محطة ارساد الجوية لمطار سبها الدولي، بيانات غير منشورة). كما موضح في الشكل (2).

شكل (2) يبين متوسطات درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وكمية الامطار من الفترة (2007-1980)

المصدر/ محطة ارساد الجوية لمطار سبها الدولي، بيانات غير منشورة.

-ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم:- قدر ايوني الكالسيوم والمغنيسيوم بطريقة المعايرة مع الفرسنيت $EDTA^{2-}Na$ 0.01 عياري، قدر المغنيسيوم باستخدام دليل ايركروم الاسود (T.Blacke).
(Erichrome) وقدر الكالسيوم باستخدام دليل الميروكسايد.
(1954,Richards)

-ايونات الصوديوم والبوتاسيوم:- قدر ايوني الصوديوم والبوتاسيوم كل على انفراد باستخدام جهاز photometer Flame (نسيم، 2003). (الدومي وآخرون، 1996).

-ايونات الكربونات والبيكربونات:- قدرنا بطريقة المعايرة مع حامض الكبريتيك المخفف 0.01 عياري، وبوجود دليل Phenolphthalein في حالة الكربونات. ودليل Orange Methyl في حالة البيكربونات
(1954, Richards)

-ايون الكلوريد:- تم تقديرها بالمعايرة، مع 0.05 عياري مع نترات الفضة وباستخدام دليل كرومات البوتاسيوم. وحسب ما ورد (Richards, 1954).

-ايون الكبريتات:- قدرة بطريقة تقدير كمية العكارة من تكوين راسب على شكل كبريتات الباريوم وباستعمال جهاز أسبكتروفوتوميتر (photometer Spectro)، عند طول موجي 490 نانومتر. حسب ما ورد (1982, Page. al et)

3-4-1 تحديد نوع الاملاح السائدة:- بعد جمع نتائج التحاليل المعملية تم اجراء الحسابات الازمة لتحديد نوع الملح السائد لكل عمق، ثم استنتاج متوسط كمية الملح السائد لكل القطاع، على النحو التالي وذلك

منطقة الدراسة شديد الحرارة صيفا حيث تصل درجات الحرارة الى اكثر من 39.8 درجة مئوية صيفا، وشديد البرودة شتاء حيث تصل الى 5.7 درجة مئوية شتاء، مع انخفاض نسبة الامطار والرطوبة النسبية في

4-1 مراحل الدراسة :- تقسيم العمل إلى محاور أساسية وهي:-

1-4-1 العمل الحقلي:- تم وضع خطة عمل منهجية اعتمدت على اختيار خمسة مناطق تربة متأثرة بالملوحة، والتي تقع في منطقة الدراسة وتم حفر القطاعات، وجمعت عينات نماذج تربة مثارة من كل افق، حيث جمع اربع عينات من كل قطاع، وتم اختار عمق أخذ العينات حسب التغير البيدولوجي لتربة القطاع مثل (اللون التربة، بناء التربة، قوام التربة، وحد الافق في قطاع التربة). وهذه الخواص تدل على ان هناك تغير في كمية ونوعية الملوحة في قطاع التربة. وزن كل عينة 2 كغم، وبنفس الطريقة لكل القطاعات. حيث كان عدد العينات 20 عينة. ثم نقل العينات الى المختبر.

2-4-1 العمل المختبري:- بعد وصول العينات الى المعمل، جففت هوائيا، ثم طحنت ونخلت بمنخل قطره 2مم، وحفظت في اكياس من البلاستيك. الى حين اجراء التحاليل اللازمة عليها.

1-2-4-1 التحاليل الكيميائية:-

- درجة تفاعل التربة: تم قياس درجة تفاعل التربة pH في معلق التربة والماء بنسبة 1:1 باستعمال جهاز meter (pH). حسب (1982, Page: et al)
- التوصيل الكهربائي (EC):- تم قياس في مستخلص عجينة التربة المشبعة باستخدام جهاز meter-EC عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. حسب صف (1982, Page et al)
- الايونات الموجبة والسالبة:- قدرت الايونات الموجبة والسالبة في مستخلص التربة 1:1.

(المغنسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم) على التوالي. (الزبيدي 1989). تم تصنيف التربة بحسب درجة ملوحها، اعتمادا على درجة التوصيل الكهربائي (EC). حسب تصنيف (منظمة الأغذية والزراعة، 1973)

2- النتائج والمناقشة:-

جدول (2) نتائج التحليل الكيميائي للقطاعات

عن طريق ربط الأيونات المختلفة المكونة للأملاح مع بعضها بحيث تكون السيادة أولا للملح الأقل ذوبان بالترتيب التالي، فأول الأملاح المتكونة أملاح الكربونات (الكالسيوم، الماغنسيوم، الصوديوم- البوتاسيوم)، على التوالي. ثم البيكربونات (الكالسيوم، الماغنسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم) على التوالي. ثم الكبريتات (الكالسيوم، الماغنسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم) على التوالي. ثم الكلوريدات (البوتاسيوم، الصوديوم، الماغنسيوم، الكالسيوم) على التوالي. وأخيرا أملاح النترات

موقع القطاع	العمق سم	pH	EC ديسمنزام 1:1	الكاتيونات (ميلكافى / لتر)				الانيونات (ميلكافى / لتر)				
				Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺	K ⁺	مجموع الكاتيونات	HCO ₃ ⁻	So ₄ ⁻⁻	Cl ⁻	مجموع الأنيونات
وادي الشاطئ ونزريك	15-0	8.2	1.36	19.54	4.49	9.44	2.22	35.69	2.0	29.69	4.3	35.99
	30-15	7.8	11.78	55.01	4.51	128.26	6.39	194.17	1.0	75.0	119.4	195.4
	45-30	7.7	14.86	24.49	5.76	68.97	3.77	102.99	1.0	83.33	18.67	103.0
	60-45	7.6	11.52	31.16	38.75	107.38	7.29	184.58	1.0	52.08	131.5	184.59
	المتوسط	7.8	9.88	32.55	13.38	78.51	4.92	129.36	1.25	60.03	68.47	129.75
وادي الشاطئ أشكدة	30-0	9.0	4.8	31.42	5.71	34.87	2.1	74.19	11.84	6.76	55.91	74.51
	50-30	8.3	3.6	26.83	3.98	29.57	1.96	62.34	11.27	8.15	43.23	62.65
	65-50	8.6	3.9	27.42	3.14	28.34	1.32	60.22	9.67	6.24	45.20	61.11
	70-65	8.5	5.4	33.27	4.96	39.9	1.7	79.83	10.53	7.61	61.72	79.86
	المتوسط	8.6	4.43	29.74	4.45	33.17	1.77	69.15	10.83	7.19	51.52	69.53
سبها الجديد	20-0	8.7	7.47	6.73	12.63	67.07	19.29	105.74	14.75	24.84	65.51	105.1
	50-20	8.8	0.53	5.07	6.47	14.03	23.38	48.95	14.6	7.83	26.63	49.06
	60-50	9.2	0.21	1.7	4.5	43.48	3.45	53.13	24.25	0.74	28.05	53.04
	70-60	8.9	0.4	0.85	1.2	33.26	5.62	40.93	13.75	1.07	26.5	41.32
	المتوسط	8.9	2.15	3.58	6.2	157.84	12.94	62.19	67.35	8.62	36.67	62.13
وادي الحياة الحمراء	20-0	8.2	6.18	19.85	5.5	44.56	2.75	72.66	4.96	5.72	61.83	72.51
	40-20	8.4	5.77	20.4	1.2	70.1	4.80	96.5	3.11	2.76	91.42	97.49
	60-40	8.1	2.45	6.1	0.0	17.39	1.28	24.77	3.03	0.49	21.24	24.79
	80-60	7.2	0.91	4.0	0.0	4.34	1.28	9.62	2.00	4.52	3.10	9.61
	المتوسط	8.5	3.83	12.59	1.68	34.10	2.53	50.89	3.28	3.37	44.40	51.1
وادي الحياة بنت بيه	20-0	7.7	12.82	40.21	15.75	93.02	4.66	153.64	24.86	54.95	73.72	153.64
	45-20	7.5	22.62	65.51	59.74	51.42	6.70	183.37	32.56	67.66	82.84	183.06
	60-45	7.4	21.84	68.09	42.87	48.1	5.45	164.51	36.23	54.53	73.42	164.18
	80-60	7.5	17.72	52.26	42.91	74.22	5.34	174.73	34.37	52.08	88.5	174.73
	المتوسط	7.5	18.75	56.53	40.32	66.69	5.54	169.06	32.01	57.31	79.62	168.90

شكل (3) يبين علاقة ملوحة التربة (التوصيل الكهربائي) ds/m في كل قطاع مع العمق

التربة، وان مستوى الماء الأرضي في القطاع كان على اعماق بعيد عن السطح التربة (بن محمود، 1995). كما بينت النتائج من الجداول (2) ان معدلات الملوحة على في القطاعين ونزريك وبننت بيه تكون اقل تركيز، ثم تزداد تركيز الملوحة مع العمق، وهذا راجع الى عملية الغسل للأملح من سطح التربة الى تحت السطح، نتيجة سقوط الامطار القليلة في بعض السنوات الماضية، الذي قد تعرضت لها تربة القطاعين. اما تربة منطقة الجديد والحمرات تكون تركيز الاملاح اعلى على السطح. وهذا قد يعود الى قلة مياه الغسيل او ارتفاع الاملاح مع المحلول الملحي بالخاصية الشعرية عند ارتفاع مستوى الماء الأرضي، تاركا طبقة بيضاء اللون من الاملاح التي ترسب على سطح التربة.

كما أوضح من النتائج ان درجة تفاعل التربة كانت قليل القاعدية الى قاعدية، حيث وصلت أعلى نسبة pH التربة الى 9.2 في منطقة الجديد عند العمق 50-60 سم. ويرجع الى ارتفاع نسبة الايونات القاعدية في التربة، وهذا ايضا يعود الى نتيجة قلة الغسيل بمياه الامطار. وأن نسبة الكاتيونات مرتفعة بوضوح خاصة في منطقة ونزريك. حيث تصل الى 194.17 ميليمكاف/لتر. عند العمق 15-30 سم.

تبين النتائج في الجدول (2) ان تركيز الاملاح في تربة منطقة الدراسة كانت في الطبقة تحت السطحية او الطبقة القريبة من السطح باستثناء تربة منطقة الجديد والحمرات كان اكبر تركيز للأملح على سطح التربة. حيث وصلت نسبة الاملاح في منطقة الجديد الى 7.47 ديسمترام. وهذا ربما يرجع الى سوء استخدام مياه الري الغير مناسبة و التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الاملاح. و ارتفاع الماء الأرضي الذي يحتوي على الاملاح على السطح بالخاصية الشعرية نتيجة ارتفاع درجة حرارة منطقة الدراسة وارتفاع نسبة البخر من على سطح التربة، نتيجة قلة الامطار والرطوبة النسبية، هذا ما تتميز بها مناخ المنطقة كما مبين من الشكل (2)، وهذه ظاهرة منتشرة في تربة المنطقة الجافة. بالتالي ترسيب الاملاح على سطح التربة او بالقرب من سطح التربة، ان اعلى نسبة ملوحة كانت في قطاع تربة منطقة بننت بيه عند العمق عند العمق 20-45 سم، قد بلغت (22.62 ديسمترام). وتعد هذه النسبة من الملوحة عالية الملوحة جدا وبحسب تصنيف درجة الملوحة الأمريكي، ويرجع سبب ذلك الى قلة الامطار في المنطقة التي تعمل على غسل الاملاح من الافاق السطحية الى أعماق بعيدة اسفل القطاع، وهذا ما تتميز به ترب المناطق الجافة. بالإضافة الى سرعة صرف الماء الزائد من قطاع

الجدول رقم (3) معدل تركيز الأملاح السائدة في القطاعات المدروسة

مليمكاف/لتر										رقم القطاع
KCl	NaCl	mgCl ₂	CaCl ₂	Na ₂ SO ₄	MgSO ₄	CaSO ₄	NaHCO ₃	Mg(HCO ₃) ₂	Ca(HCO ₃) ₂	
5.3	63.16	0	0	15.35	13.38	31.3	0	0	1.25	وادي الشاطئ ونزريك
2.18	33.17	4.45	11.7	0	0	7.19	0	0	10.83	وادي الشاطئ أشكدة
2.18	33.17	0	0	8.62	0	0	7.06	6.2	3.58	سبه الجديد
2.53	34.1	0	5.94	0	0	3.37	0	0	3.28	وادي الحياة الحمرات
5.4	66.69	7.53	0	0	32.79	24.52	0	0	32.01	وادي الحياة بننت بيه

اعداد الباحث، باستخدام طريقة (الزبيدي 1989). بربط الأيونات المختلفة المكونة للأملح

شكل (4) يوضح معدل كمية ونوعية الأملاح السائدة في كل قطاع تربة

الترب يمكن زراعتها بعد اجراء عملة استصلاح لتربها, بوضع برنامج اداري متكامل لأجراء عملية استصلاح, وذلك بإجراء عملية غسيل التربة, بعد حساب احتياجاتها المائية اللازمة لعملية الغسيل, فإنها تحتاج كميات مياه غسيل اقل في عملية الاستصلاح. مع انشاء شبكة صرف مناسبة لأبعاد مياه الغسيل عن قطاع التربة. وبالتالي يمكن زراعتها بالمحاصيل الزراعية. اما تربة منطقة الدراسة التي تكون فيها الأملاح السائدة متوسطة الذوبان في الماء مثل املاح كبريتات الكالسيوم و الماغنسيوم, فان هذه التربة احتياجاتها المائية اللازمة لعملية الغسيل تكون كبيرة مما يزيد من ارتفاع تكاليف استصلاحها. عليه يمكن زراعة هذه التربة بالنباتات الأكثر تحمل للملوحة والتي تتماشى مع تركيز الأملاح في هذه التربة. مثل تربة ونزريك و أشكدة والجديد والحمراء. اما التربة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح القليلة الذوبان في الماء مثل املاح وبيكربونات الكالسيوم, يمكن استبعادها او استخدامها في اغراض اخرى غير الزراعة نتيجة لارتفاع تكاليف عملية استصلاحها او المستحيلة. مثل تربة بنت بيه.

التوصيات:- يمكن إتباع الإجراءات التالية لحماية التربة من تراكم الأملاح بها:-

1- استخدام الاساليب الزراعية المناسبة للحفاظ على الانواع النباتية المتأقلمة مع نوعية الترب والمياه والمناخ بالمنطقة مثل اشجار النخيل, وتحديد الأنواع المقاومة للملوحة, وامكانية الاستفادة من النباتات الطبيعية لمعالجة الترب المتأثرة بالملوحة.

ومن خلال النتائج المتحصل عليها من تحليل التربة في الجدول رقم (2), وباستخدام طريقة المتبعة للزبيدي (الزبيدي 1989) تم تحديد كمية ونوعية الأملاح السائدة في تربة القطاعات المدروسة, كما موضح في الجدول (3) والذي يوضح معدل تركيز ونوعية الأملاح السائدة في تربة كل قطاع في منطقة الدراسة, حيث تبين ان املاح كلوريد الصوديوم هي الأكثر سيادة في تربة المنطقة. فكانت اعلى نسبة في تربة بنت بيه وتربة ونزريك هي (66.69-63.16) (ميلمكاف/لتر) على التوالي, وهي املاح تتميز بذوبانيتها العالية. تلتها املاح بيكربونات الكالسيوم الاقل ذوباناً في الماء, فكان اعلى نسبة في تربة بنت بيه حيث وصلت الى 32.10 ميلمكاف/لتر أما أملاح كبريتات الكالسيوم المتوسطة الذوبانية. اعلى نسبه في تربة ونزريك وتربة بنت بيه فكانت (31.3-24.52) ميلمكاف/لتر) على التوالي. وأملاح كبريتات الماغنسيوم المتوسطة الذوبانية. كانت اعلى نسبة لها في تربة بنت بيه وتربة ونزريك وصلت الى (32.79-13.38) ميلمكاف/لتر) على التوالي. اما باقي الأملاح فهي قد تكون موجودة بنسبة بسيطة او قد تكون معدومة في بعض التربة المنطقة. وقد يكون هذا التباين في كمية ونوعية الأملاح السائدة في تربة منطقة الدراسة, يعود نتيجة ري المحاصيل باستخدام مياه مرتفعة الملوحة (أحمد واخرون, 2007). بالإضافة الى لقلة سقوط كمية كافية من الامطار على تربة منطقة الدراسة, التي تعمل على اختلاف في توزيع الأملاح داخل قطاعات التربة المدروسة, وتكون كمية الامطار غير كافية لعملية الغسيل وازالة للأملاح من التربة المنطقة, وصرفها بعيداً عن قطاع التربة.

من هنا نستنتج ان تربة منطقة الدراسة تسود فيها الأملاح القابلة للذوبان في الماء, مثل املاح كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم, فان هذه

تأليف: هومر. د. شايمان وباركر. ف. برات) منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا.

[4] الزبيدي، أحمد حيدر (1989) ملوحة التربة، الأسس النظرية والتطبيقية. جامعة بغداد، العراق .

[5] المنظمة العربية للتنمية الزراعية (2001). دراسة تقويم الأثار المترتبة على سوء، استخدام الموارد المائية غير التقليدية على البيئة الزراعية العربية. اجتماع جامعة الدول العربية، السودان (الخرطوم، في سبتمبر 2001).

[6] بن محمود، خالد رمضان (1995). الترب الليبية (تكوينها. تصنيفها. خواصها. امكانياتها الزراعية). الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، ليبيا

[7] جودة حسنين جودة (1973). أبحاث في جيومورفولوجية الأراضي الليبية، منشورات الجامعة الليبية كلية الآداب، الطبعة الأولى.

[8] نسيم، ماهر جورج (2003). طرق تحليل الأراضي. منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر.

[9] مطر، عبد الأمير (1991). زراعة النخيل وانتاجه. مطبعة جامعة البصرة صفحة (420).

[10] لفتة، شاكر مسير (2014). القابلية الانتاجية للأراضي الزراعية لقضائي الكوت النعمانية. اطروحة دكتوراه كلية الآداب، جامعة بغداد ص 175.

[11] Akhter J., Murray K., Mahmood K.A. & Ahmed S. (2004). Improvement of degraded physical properties of a saline – sodic soil by reclamation with Kallar grass (*Leptochloa fusca*). *Plant and Soil*, 258: 207-216.

[12] Ashraf, M. (1999). Breeding for Salinity Tolerance Proteins in Plant. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 13(1): 17-42.

[13] Ashraf, M.; Karim, F. and Rasul, E. (2002): Interactive effects of gibberellic acid (GA3) and salt stress on growth, ion accumulation and photosynthetic capacity of two spring wheat (*Triticum aestivum* L.) cultivars differing in salt tolerance. *Plant Physiol.* 36, 1, 49.

[14] Beutura, D.; ROGOBETE, GH, BERTICI ,R. TIMBOTA ,I.(2007) Soil Salinization And Alkalization In The Timis -Bega Plane Salinizare -Alcalizare In Campia Timis-The Office For Pedological And Agrochemical Studies , Politehnica University Of Timisoara

[15] F.A.O unesco ,Irrigation Drainage ,salinity ,Aninternational source ,Book London, Hutchinson,aelco,1973,P.75.

2- زيادة الاهتمام بدراسة مسببات تملح التربة، بإنشاء برامج دراسة التربة للتنبؤ بملوحة الترب، ووضع قاعدة بيانات للتربة، لوضع خطة بيئية لتلافي تدهور وتملح المزيد من الأراضي الزراعية بالمنطقة.

3- اختيار افضل طرق الري الحديثة التي تتلاءم مع تربة المنطقة مثل الري بالتنقيط او الري بالرش. بحث تقلل من تراكم الاملاح في التربة.

4- حصر التربة المتأثرة بالملوحة في منطقة الدراسة ودراسة خواصها المورفولوجيا والفيزيائية والكيميائية. لإجراء عملية الاستصلاح المناسبة باقل التكاليف، وزراعتها بالمحاصيل المناسبة لها.

5- استخدام نوعية مياه منخفضة الملوحة عند ري المحاصيل، للمحافظة عليها من التملح.

قائمة المراجع:-

[1] أحمد، عمر اسعد و محمد، عائشة رمضان (2007)، تأثير مياه الري على تدهور بعض ترب وادي الشاطئ. مؤتمر الصحارى والتصحر، الواقع وأفاق المستقبل سبها في 19-21/3/2007م، ليبيا

[2] البطيخي، أنور وخطاري، سيد (1999). علم التربة مبادئ وتطبيقات، (كتاب مترجم تأليف: هاوونيلر)، منشورات دار البشير، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

[3] الدومي، محمد فوزي. والماحي، يوسف القرشي. والحسن، جادالله عبدالله (1996). طرق تحليل الترب والنباتات والمياه. (كتاب مترجم

[16] Hamza, M. A. (2008). Understanding soil analysis data. Resource Management technical report 327. Dept. Of agriculture and food 221 government of western Australia. ISSN 1039-7205.

[17] Ola, H. Abd Elbar, Reham, E. Farag, S.S. Eisa and S.A. Habib.(2012). Morpho-Anatomical Changes In Salt Stressed Kallar Grass (*Leptochloa fusca* L. Kunth) *Research Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 8(2): 158-166, 2012

[18] Page , A . L . ; Miller, R . H . and Keeney, D . R . (1982) . Methods of soil analysis , part (2) 2nd ed . Agronomy g – Wisconsin , Madison . Amer . Soc . Agron . Inc . Publisher.

[19] Richards, L.A. (Ed). (1954). Dignosis and Imporvement of Saline and Alkali Soils. *Agriculture Handbook* 60.USDA.

[20] Russell, W. M. S. (1957) The increase of humanity in experimentation: replacement, reduction and refinement, *Laboratory Animals Bureau, Collected Papers* 6, 3-25.

